

CONTRATO AFMS 8828

CONSULTORIA TÉCNICA EM DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PRODUTO 02

VOLUME ÚNICO

**PARECER SOBRE O RISCO DE
INUNDAÇÕES URBANAS**

Cliente:

FEP
FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA

Codificação Cliente: -	Codificação AYIKA: RT-25001-002-01-01	Revisão: 01	Data de Emissão: JUNHO/25
---------------------------	---	-----------------------	-------------------------------------

**CONSULTORIA TÉCNICA EM DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
URBANAS**

PRODUTO 02

VOLUME ÚNICO

PARECER SOBRE O RISCO DE INUNDAÇÕES URBANAS

AUTOR: ENG° FRANZ RANGEL DA SILVA

Emitido por:

AYIKA ENGENHARIA CONSULTIVA

Local:

Salvador-BA

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é parte integrante do Contrato AFMS 8828, firmado entre a FEP – Fundação Escola Politécnica da Bahia e a Ayika Engenharia Consultiva Ltda., referente à prestação de Consultoria Técnica em Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no âmbito do Programa Periferia Viva. Os serviços de consultoria contratados visam propor as diretrizes para a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do Plano de Ação Periferia Viva para as ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco, em Simões Filho, Bahia. Essas diretrizes são apresentadas em três (03) pareceres técnicos e um (01) relatório de oficina que compõem os entregáveis previstos no escopo contratual, quais sejam:

- Produto 01 – Parecer sobre o Regime de Chuvas Intensas
- Produto 02 – Parecer sobre o Risco de Inundações Urbanas
- Produto 03 – Parecer sobre Alternativas para o Controle do Risco de Inundações Urbanas
- Produto 04 – Relatório de Planejamento, Execução e Avaliação da Oficina

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. DADOS E MÉTODOS	5
2.1. ÁREAS DE ESTUDO	5
2.1.1. DRENAGEM DOS FUNDOS DE VALE	5
2.1.2. DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS	5
2.2. MODELAGEM HIDROLÓGICO-HIDRÁULICA	7
2.3. HIETOGRAMA	8
2.4. PRODUÇÃO DO ESCOAMENTO NOS INTERFLÚVIOS	9
2.5. PROPAGAÇÃO DO ESCOAMENTO NOS INTERFLÚVIOS	13
2.6. PROPAGAÇÃO DO ESCOAMENTO NOS CANAIS E RESERVATÓRIOS	15
2.7. AVALIAÇÃO DA AMEAÇA DE PERDAS HUMANAS	18
3. RESULTADOS	19
3.1. AVALIAÇÃO DAS INUNDAÇÕES NOS FUNDOS DE VALE	19
3.1.1. AMEAÇAS DECORRENTES DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS FLUVIAIS	19
3.1.2. EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE DOS ASSENTAMENTOS	26
3.2. AVALIAÇÃO DAS INUNDAÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS	27
3.2.1. AMEAÇAS DECORRENTES DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	27
3.2.2. EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE DOS ASSENTAMENTOS	28
4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	30
4.1. RISCO DE INUNDAÇÕES NOS FUNDOS DE VALE	30
4.2. RISCO DE INUNDAÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS	32
5. REFERÊNCIAS	33

1. INTRODUÇÃO

Entre os anos de 1990 e 2020, as inundações foram responsáveis por 37% de todos os desastres naturais registrados no mundo e afetaram 3,1 bilhões de pessoas, causando danos e prejuízos superiores a 1 trilhão de dólares (EMDAT, 2022). Há expectativa desses números serem ampliados ao longo dos anos em razão (i) do crescimento econômico e populacional dos países, o que conduz à maior exposição de ativos e pessoas às inundações, e (ii) do aumento da frequência e magnitude das cheias, resultante das mudanças no padrão de cobertura dos solos e dos efeitos das mudanças climáticas sobre os regimes de chuvas (KUNDZEWICZ et al., 2014). O histórico e a tendência de aumento do custo econômico e do número de desastres são incentivos significativos para governos e organizações humanitárias darem mais atenção à prevenção de inundações e ao tratamento das causas da exposição e/ou vulnerabilidade de populações e ativos econômicos aos efeitos de eventos hidrológicos extremos.

A proposição de diretrizes técnicas para a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas em determinada região hidrográfica deve estar embasada no entendimento do comportamento hidrológico-hidráulico do sistema em análise e do seu impacto sobre a comunidade exposta ao regime de inundações local. A partir desse conhecimento é possível identificar as medidas estruturais e não-estruturais mais adequadas para a mitigação dos aspectos essenciais para a caracterização do risco hidrológico, quais sejam: ameaças e consequências.

O conceito de ameaça engloba todo evento que induz uma situação potencial de perdas e/ou danos. No contexto do risco de inundações, a avaliação desse aspecto do risco envolve a elaboração de diagnósticos e prognósticos hidrológico-hidráulicos que relacionam as variáveis características de enchentes (velocidade do escoamento, profundidade da submersão, área inundável etc.) e a probabilidade de ocorrência desses eventos em determinado cenário urbano.

No estudo do risco de inundações em áreas urbanas, em razão da indisponibilidade de registros históricos medidos a partir do monitoramento sistemático dos eventos de cheia, os diagnósticos e prognósticos são realizados mediante a modelagem numérica de cheias no cenário de planejamento de interesse. Esses cenários definem os parâmetros que caracterizam o estado da bacia hidrográfica e as variáveis naturais de interesse (extremos climáticos, nível do corpo receptor etc.), de acordo com hipóteses específicas para o desenvolvimento urbano e a dinâmica ambiental em determinado período.

A análise das consequências do risco de inundações trata da vulnerabilidade e da exposição dos elementos sob ameaça. A vulnerabilidade indica a propensão de um elemento a ser afetado, enquanto a exposição define a quantidade e o tipo de elementos (habitantes, edificações, infraestrutura urbana, sítios arqueológicos, etc.) que podem ser atingidos por determinado evento.

Neste parecer sobre o risco de inundações urbanas, é apresentada a análise integrada dos aspectos característicos do risco de inundações no cenário atual de desenvolvimento urbano da

bacia do córrego Baraúnas, região hidrográfica onde se encontram assentadas as comunidades de Alto da Conquista e Mariele Franco, no município de Simões Filho, Bahia. A partir dessa análise são propostas diretrizes para a drenagem e manejo de águas pluviais na região avaliada, incluindo as medidas estruturais consideradas necessárias para a mitigação dos riscos de inundação identificados.

2. DADOS E MÉTODOS

2.1. ÁREAS DE ESTUDO

2.1.1. DRENAGEM DOS FUNDOS DE VALE

A região objeto da avaliação dos riscos de inundação decorrentes do escoamento das águas fluviais, compreende a área de drenagem do trecho do córrego Baraúnas que recorta a Poligonal de Urbanização Integral da Comunidade de Marielle Franco e Alto da Conquista, na cidade de Simões Filho, Bahia. Essa bacia fica posicionada entre os paralelos $12^{\circ} 46' 4,8''$ e $12^{\circ} 47' 2,4''$ S e os meridianos $38^{\circ} 23' 16,8''$ e $38^{\circ} 23' 56,4''$ W e a sua área de drenagem perfaz cerca de 61,88 ha, abrangendo terrenos dos bairros Parque Continental, Cristo Rei e KM 30.

Para fins de estudo, a região hidrográfica de interesse foi compartimentada em 05 (cinco) áreas de drenagem, também denominadas de sub-bacias, quais sejam: 01 – Área de Drenagem da Lagoa da Salgadeira; 02 – Área de Drenagem Incremental do Córrego Baraúnas, Trecho Alto; 03 – Área de Drenagem da Lagoa do Bananal; 04 – Área de Drenagem do Córrego do Bananal e; 05 – Área de Drenagem Incremental do Córrego Baraúnas, Trecho Baixo. A **Figura 2.1** apresenta a disposição das áreas de drenagem que compõem a região hidrográfica objeto de estudo, codificadas conforme relação apresentada acima.

2.1.2. DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS

A avaliação dos riscos de inundação decorrentes do escoamento das águas pluviais teve como enfoque os terrenos que compõem a Poligonal de Urbanização Integral, região urbana onde estão assentadas as comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista. A **Figura 2.1** apresenta os limites geográficos da Poligonal de Urbanização Integral do Programa Periferia Viva.

Figura 2.1. Região hidrográfica objeto de estudo.

2.2. MODELAGEM HIDROLÓGICO-HIDRÁULICA

A modelagem numérica é uma técnica aplicada na simulação de extremos climáticos, para fins de representação do comportamento hidrológico-hidráulico de determinada bacia hidrográfica e previsão das respostas hidrológicas sob diferentes cenários prospectivos. Por isso, o processo de modelagem assume relevada importância na elaboração de estudos destinados a avaliar os efeitos de mudanças nos condicionantes naturais e antrópicos sob fenômenos relacionados ao ciclo das águas.

No processo de modelagem numérica das cheias produzidas na Bacia Hidrográfica do Córrego Baraúnas foram considerados os três principais fenômenos relacionados à formação de cheias em bacias urbanas, onde a contribuição do escoamento de base não é relevante para a formação das ondas de cheia, quais sejam: (i) produção do volume escoado superficialmente; (ii) propagação do escoamento superficial nos interflúvios; e (iii) propagação do escoamento ao longo de condutos e de reservatórios.

O espaço geográfico objeto de estudo foi discretizado em duas malhas compostas por elementos que sintetizam os processos de produção e propagação das águas superficiais. A malha produzida para a simulação dos processos de produção e propagação do escoamento superficial nos interflúvios, denominada de malha de sub-bacias, apresenta estrutura irregular delimitada mediante o processamento e interpretação de dados topográficos. A malha linear utilizada na modelagem da propagação do escoamento ao longo dos condutos, denominada de malha de drenagem, compreende nós (confluências, poços de inspeção, reservatórios e exutórios) e links (condutos; orifícios e vertedores).

Os parâmetros que descrevem as características físicas dos elementos que compõem as malhas de sub-bacias (área de drenagem, complexo solo-cobertura, declividade do talvegue principal) e de drenagem (extensão, seções, cotas, declividades e volumes) foram estimados mediante a avaliação das linhas de fluxo superficial e do processamento dos documentos topográficos disponíveis para a cidade de Simões Filho. Deve ser destacado que não foram identificados cadastros técnicos correspondentes às obras hidráulicas existentes, por isso, na malha de drenagem foram considerados apenas os efeitos do escoamento ao longo de canais abertos existentes, com geometrias identificadas em seções topográficas medidas a partir de curvas de nível com equidistância vertical de 0,5 m. O mesmo entendimento vale para as lagoas naturais, onde levantamentos cadastrais e topobatimétricos são necessários para complementar os dados topográficos disponíveis e consolidar as características hidráulicas previstas na modelagem dos extravasores e bacias hidráulicas.

2.3. HIETOGRAMA

A avaliação hidrológico-hidráulica que fundamentou a análise de risco foi realizada com base nos resultados da modelagem numérica de cheia produzida por chuva padronizada com duração de 120 minutos e pico posicionado no primeiro quartil, conforme distribuição temporal proposta por Huff (1990). A simulação trata de evento do cenário hidroclimático atual (vide RT-25001-001-01-01), com tempo de recorrência igual a 25 anos, cujas intensidades pluviométricas são distribuídas no tempo conforme a **Figura 2.2**.

Figura 2.2. Hietograma da chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos, correspondente ao cenário hidroclimático atual.

2.4. PRODUÇÃO DO ESCOAMENTO NOS INTERFLÚVIOS

O cálculo do volume de escoamento superficial foi realizado utilizando-se o método do Número da Curva, desenvolvido pelo NRCS (Natural Resources Conservation Service) (USDA, 2004a; 2004b). Esse modelo estima a precipitação excedente como uma função: (i) da precipitação acumulada; (ii) do tipo de solo e de cobertura e uso dos terrenos; e (iii) das condições hidrológicas que antecedem o escoamento (altura e duração da chuva, umidade do solo, densidade e estágio da vegetação e a temperatura). As relações matemáticas do método são apresentadas a seguir:

$$P_e = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + 0,8S} \Rightarrow P > 0,2S$$

$$P_e = 0 \Rightarrow P \leq 0,2S$$

Sendo: P_e a precipitação excedente acumulada no momento t ; P o total de chuva acumulado no momento t ; e S a capacidade máxima de retenção, uma medida da capacidade de uma bacia hidrográfica de abstrair e reter a lâmina d'água precipitada durante uma tormenta.

A precipitação excedente incremental para um intervalo de tempo é computada como a diferença entre o excedente acumulado no final e no início do intervalo correspondente.

A capacidade máxima de retenção e as características físicas da bacia hidrográfica (solo e cobertura e uso do solo) são relacionadas por meio do parâmetro denominado de Número da Curva (CN). A representação matemática da relação entre S e CN é apresentada na seguinte equação:

$$S = \frac{25400 - 254CN}{CN}$$

O potencial de produção de escoamento superficial das sub-bacias que compõem o sistema hidrológico modelado foi avaliado mediante a aplicação a equação proposta pelo USDA (2004A) para estudos em bacias urbanas, qual seja:

$$CN_c = CN_p + \left(\frac{P_{imp}}{100}\right) \times (98 - CN_p)$$

Na qual, CN_c é ao valor do CN que representa o potencial de produção de escoamento superficial da sub-bacia, CN_p corresponde ao valor do CN para terrenos permeáveis e P_{imp} representa a taxa de impermeabilização do solo, a qual, neste de estudo, foi associada ao percentual de área impermeável diretamente conectada com a rede de drenagem, também denominada de área impermeável efetiva (AIE).

Os valores do CN_p das sub-bacias foram estimados mediante a classificação dos terrenos de acordo com as características hidrológicas dos complexos solo-cobertura existentes. Os complexos solo-cobertura foram identificados a partir da sobreposição e interpretação das

informações pedológicas elaborados no âmbito do Programa Periferia Viva e ortofotos digitais disponíveis para a cidade de Simões Filho.

Para a atribuição de valores de CN_p foram considerados critérios adaptados das orientações da USDA (2004a; 2004b) e da proposta de classificação hidrológica de solos brasileiros (Sartori et al., 2005), admitindo condição de escoamento antecedente intermediária. O parâmetro característico do potencial de produção de escoamento superficial dos terrenos permeáveis de cada sub-bacia foi estimado com base no valor de CN_p correspondente ao complexo solo-cobertura predominante na área de drenagem correlata.

A proporção de área impermeável total (AIT) em cada sub-bacia foi inferida a partir dos resultados do mapeamento dos tipos de ocupação e cobertura dos solos observados no cenário atual, elaborado no âmbito do Programa Periferia Viva. A **Figura 2.3** apresenta a distribuição geográfica das áreas impermeáveis na área de estudo.

No contexto de estudos e projetos de drenagem urbana, a estimativa da área impermeável não é suficiente para avaliar os efeitos da urbanização sobre o regime de cheias local. Em áreas urbanas periféricas, onde as áreas impermeáveis e redes coletoras pluviais estão intercaladas por terrenos permeáveis, os volumes de escoamento pluvial produzidos nos telhados e espaços impermeáveis dos lotes ficam sujeitos à infiltração ao longo do percurso até as captações pluviais. O mesmo não acontece quando as áreas impermeabilizadas da sub-bacia estão hidráulicamente conectadas ao sistema de galerias pluviais, sendo, portanto, maior o efeito da urbanização sobre a formação das cheias.

A efetividade hidráulica das áreas impermeáveis foi incorporada na modelagem mediante a avaliação do percentual de área impermeável diretamente conectada com a rede de drenagem, também chamada de área impermeável efetiva (AIE). Essa avaliação foi realizada por método indireto, empregando a equação proposta por Southerland (2000) para regiões majoritariamente servidas por galerias pluviais, onde os sistemas residenciais de esgotamento pluvial não estão diretamente conectados às galerias pluviais urbanas, qual seja:

$$AIE = 0,10 AIT^{1,5}$$

Na qual as medidas de proporção da área impermeável total (AIT) e da área impermeável efetiva (AIE) são dadas em %.

A **Tabela 2.1** apresenta as proporções de áreas impermeáveis total e efetiva de cada sub-bacia que compõe a região hidrográfica objeto de estudo. Já na **Tabela 2.2** está a síntese da avaliação do CN_c representativo do potencial de produção de escoamento superficial das sub-bacias que compõem a bacia hidrográfica objeto de estudo no cenário atual.

Figura 2.3. Áreas impermeáveis no Cenário Atual.

Tabela 2.1. Distribuição das áreas impermeáveis totais e efetivas no Cenário Atual.

Descrição	Proporção (%)	AIT (%)	AIE (%)
Sub-Bacia 1		22.69	12.79
Área Não Urbanizada	28.61	0	0
Área Urbanizada	71.39	31.78	17.92
Sub-Bacia 2		3.43	1.68
Área Não Urbanizada	85.79	0	0
Área Urbanizada	14.21	24.12	11.85
Sub-Bacia 3		4.7	1.43
Área Não Urbanizada	49.29	0	0
Área Urbanizada	50.71	9.27	2.82
Sub-Bacia 4		13.49	5.75
Área Não Urbanizada	25.74	0	0
Área Urbanizada	74.26	18.16	7.74
Sub-Bacia 5		10.26	5.6
Área Não Urbanizada	65.58	0	0
Área Urbanizada	34.42	29.8	16.27

Tabela 2.2. Complexos solo-cobertura e valores de CN_c representativos do Cenário Atual.

Sub-bacia	Complexo Solo-Cobertura Predominante	CN _p	AIT (%)	AIE (%)	CN _c
1	Formações florestais com cobertura ruim sobre argissolo vermelho-amarelo de textura média/argilosa (GHS B)	66	22.69	12.79	70
2	Formações florestais com cobertura ruim sobre argissolo vermelho-amarelo de textura média/argilosa (GHS B)	66	3.43	1.68	67
3	Formações florestais com cobertura boa sobre argissolo vermelho-amarelo de textura média/argilosa (GHS B)	55	4.7	1.43	56
4	Terrenos baldios em más condições hidrológicas sobre argissolo vermelho-amarelo de textura média/argilosa (GHS B)	79	13.49	5.75	80
5	Terrenos baldios em más condições hidrológicas sobre argissolo vermelho-amarelo de textura média/argilosa (GHS B)	79	10.26	5.6	80

2.5. PROPAGAÇÃO DO ESCOAMENTO NOS INTERFLÚVIOS

A propagação do escoamento superficial foi simulada utilizando-se o método do Hidrograma Unitário proposto pelo NRCS (USDA, 2007). Esse modelo é baseado no hidrograma adimensional desenvolvido por Victor Mockus (apud USDA, 2007), os valores das ordenadas expressam a vazão (Q_t) como fração da vazão de pico (Q_p), e os valores das abscissas representam o tempo “t” como uma razão do tempo de ascensão (T_p).

A composição do Hidrograma Unitário do NRCS consiste no cálculo dos parâmetros característicos, ou seja, a vazão (Q_p) e o tempo de ascensão (T_p), utilizando-se as equações apresentadas a seguir:

$$Q_p = 2,08 \times \frac{A}{T_p}$$

$$T_p = \frac{\Delta t}{2} + t_p$$

Sendo: “A” a área da bacia de contribuição; t_p o tempo de pico; e Δt a duração do bloco de precipitação excedente, para a qual foi adotado valor inferior a 29% do t_p .

A bacia de contribuição ou área de drenagem compreende toda a superfície topográfica que contribui para a formação das vazões escoadas através de determinada seção fluvial. A delimitação das áreas de drenagem correspondentes às sub-bacias avaliadas foi realizada mediante a análise das linhas de fluxo mapeadas a partir do processamento de dados topográficos digitais disponíveis para a cidade de Simões Filho.

O tempo de pico (t_p), corresponde ao tempo decorrido entre o centro de massa da chuva unitária e o pico do hidrograma unitário. Esse parâmetro corresponde a 60% do tempo de concentração (T_c) da bacia avaliada (USDA, 2004b) e define o padrão de distribuição temporal do escoamento superficial, servindo como referência para a inferência do hidrograma sintético representativo da bacia hidrográfica em análise.

O tempo de concentração corresponde à duração de chuva necessária para que toda a bacia contribua para a formação das vazões no exutório, estabelecendo o regime permanente entre uma chuva efetiva de intensidade constante e o escoamento superficial direto dela decorrente (Silveira, 2001). Estudo realizado por Silveira (op. cit.) sobre o desempenho de 23 fórmulas de tempo de concentração, incluindo aquelas mais encontradas na bibliografia técnica brasileira, baseado em arquivos-teste de valores de tempo de concentração estimados a partir de tempos de retardo disponíveis na literatura técnico-científica, verificou que, dentre os modelos desenvolvidos para bacias urbanas, somente três mostraram-se coerentes com as magnitudes de áreas de bacia teoricamente recomendáveis para elas, que foram as fórmulas de Schaake (áreas de drenagem < 62 ha), Carter (áreas de drenagem entre 62 e 1.100 ha) e Desbordes (áreas de drenagem entre 1.100 e 5.100 ha). Para fins de avaliação da propagação do escoamento superficial nos interflúvios, o t_p das sub-bacias avaliadas, por conta do porte das

áreas de drenagem correlatas, foi estimado a partir dos valores de tempo de concentração inferidos com base na fórmula de Schaake, qual seja:

$$T_c = 0,0828 \times L^{0,24} \times S^{-0,16} \times FAIT^{-0,26}$$

Sendo: T_c o tempo de concentração (h); t_p o tempo de pico (h); L o comprimento da linha de fluxo principal (km), medido do exutório até o ponto mais distante a montante e; S a declividade média da linha de fluxo principal (m/m) e; $FAIT$ a fração de área impermeável total (adimensional).

Os parâmetros necessários para a estimativa do T_c e, conseqüentemente, do t_p , foram obtidos a partir do processamento de dados topográficos digitais disponíveis para a cidade de Simões Filho. A **Tabela 2.3** relaciona as características fisiográficas das sub-bacias avaliadas e os parâmetros T_c e t_p correspondentes.

Tabela 2.3. Parâmetros fisiográficos, T_c e t_p no Cenário Atual.

Sub-bacia	Área (ha)	Extensão (km)	Declividade (m/m)	Fração de Área Impermeável Total	Tempo de Concentração (h)	Tempo de Retardo (h)
1	31,7014	1,337	0,04562	0,2269	0,21	0,13
2	6,633	0,518	0,07819	0,0343	0,26	0,16
3	6,5045	0,362	0,13122	0,0470	0,20	0,12
4	5,1577	0,462	0,08442	0,1349	0,17	0,10
5	11,8917	0,729	0,05281	0,1026	0,22	0,13

2.6. PROPAGAÇÃO DO ESCOAMENTO NOS CANAIS E RESERVATÓRIOS

A propagação das ondas de cheia através de redes formadas por canais e galerias foi modelada pelo Método de Propagação da Onda Dinâmica (ROSSMAN, 2017), também conhecido como Método Hidrodinâmico. Esse método compreende a resolução (i) das equações de conservação da massa e momentum para escoamentos de superfície livre em regime não-permanente e gradualmente variado nos condutos e (ii) da equação de continuidade nos nós de conexão dos condutos, o que possibilita simular o armazenamento nos condutos, os efeitos de remanso, as perdas de carga localizadas, a reversão de fluxo e o escoamento através de galerias em carga (ROSSMAN, op cit).

A conservação da massa e momento para escoamentos de superfície livre em regime não-permanente e gradualmente variado são conhecidas como Equações Saint Venant e podem ser expressas como:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(Q^2/A)}{\partial x} + gA \frac{\partial H}{\partial x} + gAS_f = 0$$

Onde: x = distância (m); t = tempo (s); A = área da seção transversal do escoamento (m²); Q = vazão (m³/s), H = carga hidráulica no conduto (Z+Y) (m); Z = cota de fundo do conduto (m); Y = profundidade da água (m); S_f = perda de carga por unidade de comprimento (m/m) e; g = aceleração da gravidade (m/s²).

A resolução dessas equações assume as seguintes premissas: fluxo é unidimensional; pressão é hidrostática; o cosseno do ângulo de inclinação do leito do canal é próximo da unidade; e o atrito de fronteira pode ser representado da mesma maneira que no escoamento em regime permanente.

Para a modelagem numérica do escoamento nos condutos (canais e tubulações), as equações da conservação da massa e momentum são combinadas, resultando na seguinte forma da equação de momentum (ROSSMAN, op cit):

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = 2U \frac{\partial A}{\partial t} + U^2 \frac{\partial A}{\partial x} - gA \frac{\partial H}{\partial x} - gAS_f$$

Onde: x = distância (m); t = tempo (s); A = área da seção transversal do escoamento (m²); Q = vazão (m³/s); H = carga hidráulica no conduto (Z+Y) (m); U = velocidade do escoamento (m/s); Z = cota de fundo do conduto (m); Y = profundidade da água (m); S_f = perda de carga por unidade de comprimento (m/m) e; g = aceleração da gravidade (m/s²).

Nas confluências e estruturas de armazenamento, a conservação do fluxo requer que a mudança de volume em relação ao tempo seja igual à diferença entre as vazões de entrada e saída. Essa premissa pode ser expressa pela seguinte equação de continuidade:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\sum Q}{A_{SN} + \sum A_{SL}}$$

Onde: t = tempo (s); H = carga hidráulica no nó (Z+Y) (m); $\sum Q$ = vazão líquida no nó (diferença entre o somatório das vazões de entrada e o somatório das vazões de saída) (m³/s); A_{SN} = área da superfície de escoamento no nó de conexão, calculada como função da profundidade do escoamento no nó (m²) e; A_{SL} = área da superfície de escoamento no conduto conectado ao nó, calculada como função da profundidade do escoamento no conduto (m²).

As equações diferenciais parciais que representam a propagação do escoamento em condutos e nós foram resolvidas mediante a aplicação de solução numérica apresentada por ROSSMAN (op cit).

As perdas de carga por atrito, decorrentes da resistência ao escoamento ao longo dos condutos, são avaliadas com base na equação de Manning aplicada na modelagem de escoamentos uniformes, qual seja:

$$S_f = n^2 \left(\frac{QU}{AR^{4/3}} \right)$$

Onde: S_f = perda de carga por unidade de comprimento (m/m); n = coeficiente de rugosidade (s/m^{1/3}) (vide **Tabela 2.4**); Q = vazão (m³/s); U = velocidade do escoamento (m/s); A = área da seção transversal do escoamento (m²) e; R = raio hidráulico (m).

Tabela 2.4. Coeficientes de Rugosidade (n) dos condutos.

Descrição	n (s/m ^{1/3})	Referência
Canais com revestimento natural em estado precário	0,070	Rossman (2017) Tab G-1 4.e
Canais com Revestimento em Concreto	0,015	Rossman (2017) Tab G-1 5.c
Canais com Revestimento em Gabião	0,028	Rossman (2017) Tab G-1 5.d
Canais com Revestimento Vegetado Reforçado com Manta Sintética	0,050	Rossman (2017) Tab G-1 5.j
Planície de Inundação em região suburbana	0,080	Rossman e Huber (2016) Tab 3-5

As perdas de energia causadas por variações bruscas na magnitude e/ou direção da velocidade de escoamento são chamadas de perdas de carga localizadas. Elas podem ocorrer em curvas, nas transições de seção (contrações ou ampliações), no emboque e no deságue de condutos.

A perda de carga localizada é representada como o produto de um coeficiente de perda e a carga de velocidade para um local específico *i* (entrada, saída ou corpo do conduto) do conduto:

$$\Delta H_L = K_{m,i} \frac{U_i^2}{2g}$$

Onde: ΔH_L = perda de carga localizada (m); $K_{m,i}$ = coeficiente de perda de carga (vide **Tabela 2.5**); U_i = velocidade do escoamento (m/s), que pode ser na entrada, na saída ou média do conduto, a depender do tipo de perda de carga avaliada e; g = aceleração da gravidade (m/s²)

Para fins de resolução numérica, as perdas de carga localizadas são convertidas em perda de carga por unidade de comprimento e acrescentadas às perdas de carga por atrito, deduzidas com base nas características das paredes dos condutos.

Tabela 2.5. Coeficientes de perda de carga localizada (K).

Condições	Referência
Contração de Seção com Transição Tipo Extremidade Quadrada	0,30
Expansão de Seção com Transição Tipo Extremidade Quadrada	0,75
Desemboque no Córrego Baraúnas	0,70

Para fins de modelagem da propagação do escoamento na malha de drenagem, foi admitida como condição de contorno, a saída com escoamento livre, ou seja, o tailwater adotado corresponde ao menor valor entre a profundidade crítica e a profundidade normal do conduto à montante do exultório. Dessa forma, é considerado que o canal baraúna, à jusante do trecho modelado, não interfere nos níveis das enchentes na região das Comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista, premissa que deverá ser confirmada na etapa de projeto, mediante cadastro técnico e avaliação hidráulica dos canais e galerias existentes.

2.7. AVALIAÇÃO DA AMEAÇA DE PERDAS HUMANAS

A ameaça de perdas humanas nas áreas sujeitas a inundações foi avaliada com base no modelo proposto por Priest *et al* (2009), o qual adota como referência o indicador de ameaça definido pelo produto da velocidade do escoamento superficial (m/s) pela profundidade dos níveis d'água (m), denominado de Índice VxD. A **Tabela 2.6** apresenta os critérios adotados para a avaliação da ameaça de perdas humanas causadas pelos eventos hidrológicos modelados, com base no índice VxD.

Tabela 2.6. Critérios para avaliação do nível de ameaça de perdas humanas causadas por enchentes.

Índice VxD	Nível	Descrição
$< 0,25 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$	Baixo – Cuidado	Zona de inundação com águas rasas ou águas estagnadas profundas. O perigo para as pessoas devido às águas das cheias é baixo.
$0,25 \text{ a } 0,50 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$	Moderado - Perigo para vulneráveis	Zona de inundação com águas profundas ou de fluxo rápido. É provável que as mortes se concentrem entre as pessoas vulneráveis, por exemplo, crianças brincando dentro ou perto das águas da enchente ou idosos (muitas vezes presos em suas propriedades).
$0,50 \text{ a } 1,10 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$	Alto – Perigo para a maioria das pessoas	Zona de inundação com águas profundas e de fluxo rápido. Na maioria das circunstâncias, as pessoas conseguirão encontrar abrigo longe das inundações, no entanto, ainda poderão ocorrer mortes e ferimentos se as pessoas realizarem atividades de risco, como conduzir veículos através das águas das cheias ou correr riscos desnecessários nas águas.
$1,10 \text{ a } 7,00 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$	Muito Alto – Perigo para todas as pessoas	Zona de inundação com águas profundas e de fluxo rápido, onde as propriedades estarão sujeitas a danos estruturais; edifícios mal construídos e de madeira podem desabar. É provável que ocorram fatalidades devido ao contato direto com as águas das cheias.
$>7,00 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$	Extremo - Perigo para todas as pessoas	Zona de inundação com águas profundas e de fluxo rápido, onde todas as propriedades são vulneráveis ao colapso ou a sérios danos estruturais. Ocorrerão fatalidades se as pessoas estiverem em contato direto com as águas das cheias ou se forem apanhadas em edifícios que estejam estruturalmente comprometidos pelas águas das cheias.

3. RESULTADOS

3.1. AVALIAÇÃO DAS INUNDAÇÕES NOS FUNDOS DE VALE

3.1.1. AMEAÇAS DECORRENTES DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS FLUVIAIS

A área objeto de estudo é formada por dois vales conectados, denominados informalmente, de Vale do Córrego Baraúnas e Vale do Córrego Bananal. Esses vales são drenados por canais fortemente antropizados homônimos dos vales e que recebem vazões laminadas por lagoas naturais perenes chamadas de Lagoa da Salgadeira e Lagoa do Bananal (vide **Foto 3.1** e **Foto 3.2**).

Foto 3.1 Vista aérea jusante-montante do sistema hidrológico.

A Lagoa da Salgadeira se encontra no Vale do Córrego Baraúnas, em terreno posicionado a montante da Poligonal de Urbanização Integral. Esse corpo hídrico recebe a contribuição de área com 31,7 ha, laminando as cheias esgotadas pelo Córrego Baraúnas. O efeito de amortecimento de cheia da Lagoa da Salgadeira pode ser observado na comparação dos hidrogramas afluentes e efluentes correlatos apresentados na **Figura 3.1**.

Foto 3.2 Vista aérea montante-jusante do sistema hidrológico.

Figura 3.1. Hidrogramas na entrada e na saída da Lagoa da Salgadeira durante a cheia causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos.

O Córrego Baraúnas apresenta calha rasa recoberta por vegetação e traçado retificado que acompanha o corpo estradal do leito carroçável da avenida homônima (vide **Foto 3.3**). Esse córrego recorta a Poligonal de Urbanização Integral transportando, no seu trecho alto, as vazões produzidas por uma bacia incremental de 6,63 ha, acrescidas das vazões laminadas pela Lagoa da Salgadeira. No seu trecho baixo, a jusante do Vale do Bananal, passa a receber as contribuições do Córrego Bananal e de uma área de drenagem incremental de 11,89 ha.

Foto 3.3 Vista do Córrego Baraúnas.

A **Figura 3.2**, **Figura 3.3** e **Figura 3.4** apresentam o perfil e as seções que resumem o comportamento hidrológico-hidráulico do Córrego Baraúnas durante a passagem da cheia causada pela chuva com duração de duas horas e tempo de retorno de 25 anos, no cenário atual. Os resultados apresentados indicam que a cheia em análise representa uma ameaça moderada ($0,25$ a $0,50 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$) para adultos normais e saudáveis, sendo relevante o perigo para vulneráveis, tais como crianças e idosos, que se aproximem dos locais com escoamento mais rápido.

Figura 3.2. Perfil hidráulico do Córrego Baraúnas correspondente à cheia causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos.

Figura 3.3. Seção hidráulica do Córrego Baraúnas, no Trecho Alto, correspondente à cheia causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos.

Figura 3.4. Seção hidráulica do Córrego Baraúnas, no Trecho Baixo, correspondente à cheia causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos.

A Lagoa do Bananal se encontra no vale homônimo, em terreno da Poligonal de Urbanização Integral, posicionado a montante da Comunidade Marielle Franco. Essa lagoa recebe a contribuição de área de cabeceira, com 6,50 ha, recoberta predominantemente por formação florestal. O efeito de amortecimento de cheia da Lagoa do Bananal pode ser observado na comparação dos hidrogramas afluentes e efluentes correlatos apresentados na **Figura 3.1**.

Figura 3.5. Hidrogramas na entrada e na saída da Lagoa do Bananal durante a cheia causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos.

O Córrego Bananal recorta a Comunidade Marielle Franco sem apresentar calha definida, formando um charco limitado por vias carroçáveis e edificações dispersas no fundo do vale. Esse córrego recebe as vazões laminadas pela Lagoa do Bananal, acrescidas das vazões produzidas por uma bacia incremental de 5,16 ha.

A **Figura 3.6** e **Figura 3.7** apresentam o perfil e as seções que resumem o comportamento hidrológico-hidráulico do Córrego Baraúnas durante a passagem da cheia causada pela chuva com duração de duas horas e tempo de retorno de 25 anos, no cenário atual. Os resultados apresentados indicam que a cheia em análise representa uma ameaça baixa ($< 0,25 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$) para adultos normais e sadios.

Figura 3.6. Perfil hidráulico do Córrego Bananal correspondente à cheia causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos.

Figura 3.7. Seção hidráulica do Córrego Bananal correspondente à cheia causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos.

3.1.2. EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE DOS ASSENTAMENTOS

A partir dos resultados da simulação hidrológico-hidráulica e da interpretação de ortofotos digitais, foi estimado o número de aproximadamente 60 edificações, dentro da Poligonal de Urbanização Integral, expostas aos efeitos da enchente dos córregos Baraúnas e Bananal causada por chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos. Tratam-se, em sua maior parte, de moradias para famílias vulneráveis em termos sociais e econômicos, sem preparo, em termos técnicos (adaptações estruturais das edificações para convivência segura com às enchentes, como por exemplo: palafitas, comportas etc.) e financeiros (recursos monetários suficientes para enfrentar situações adversas durante períodos de cheia, como por exemplo: seguro contra enchente; aluguel temporário etc.), para o enfrentamento de extremos hidrológicos.

Deve ser destacado que a Avenida Baraúnas, uma das principais vias para acesso às Comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista, está sujeita a inundação durante as cheias do Córrego Baraúnas. A lâmina d'água máxima sobre a via pode alcançar alturas entre 20 e 30 cm, durante a enchente causada pela chuva de duas horas e tempo de retorno de 25 anos, afetando de forma adversa a mobilidade urbana na região.

3.2. AVALIAÇÃO DAS INUNDAÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS

3.2.1. AMEAÇAS DECORRENTES DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

A partir da análise integrada de documentos cartográficos e dos registros de campo, foram identificados na Poligonal de Urbanização Integral, os seguintes tipos de ameaças decorrentes do escoamento das águas pluviais: (i) alagamento no fundo de vale; (ii) erosão nas vertentes e topos e (iii) surtos de doenças.

O alagamento, também denominado de inundação pluvial, é um evento de acúmulo de água pluvial em terrenos de interesse social ou econômico, resultante da insuficiência do sistema de drenagem local, frente aos volumes de escoamento superficial produzidos durante precipitações intensas. Na Poligonal de Urbanização Integral, os alagamentos ocorrem no fundo do Vale do Bananal, onde a ausência de infraestrutura adequada para a drenagem das águas pluviais, associada, ao nível elevado do lençol freático, criam condições favoráveis para o acúmulo das águas de chuva produzidas nos terrenos à montante.

Nos terrenos elevados, a ocupação inadequada do solo promove a remoção da cobertura vegetal e a formação de cortes que expõe os solos aos efeitos das intempéries, favorecendo a erosão dos terrenos. A erosão é o processo de desgaste e transporte dos solos pela ação das águas pluviais que escoam sobre a superfície dos terrenos. Além da degradação geométrica dos terrenos a ocorrência de processos erosivos aumenta o aporte de carga sólida para os fundos de vale, o que favorece processos de assoreamento que reduzem a eficiência hidráulica das calhas fluviais e, dessa forma, contribui para o aumento da frequência e magnitude das inundações fluviais.

A drenagem das águas pluviais apresenta estreita relação com aspectos ambientais e sanitários das comunidades avaliadas. A deficiência dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, cria condições que favorecem ameaças para a saúde pública. A ausência de sistemas para coleta e afastamento das águas acumuladas nas vias, pode ser a causa de surtos de leptospirose – doença transmitida para os seres humanos pelo contato com água ou lama contaminada pela urina de animais portadores, principalmente roedores domésticos – após enchentes dos córregos Baraúnas e Bananal. A ausência de dispositivos para esgotamento pluvial das vias públicas também favorece a formação de poças d'água que, a depender das condições climáticas, caracterizam-se como verdadeiros criadouros de mosquitos transmissores de doenças, como é o caso do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor do Zika e do Chikungunya, além dos vírus causadores da dengue e da febre amarela.

3.2.2. EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE DOS ASSENTAMENTOS

A partir da consulta a documentos cartográficos e dos registros de campo, foi observado que as comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista não são atendidas por infraestrutura viária adequada para o disciplinamento das águas pluviais, sendo, portanto, assentamentos expostos às ameaças decorrentes do escoamento superficial dessas águas. As vias públicas são carroçáveis (vide **Foto 3.4**) ou não apresentam dispositivos (guias, bocas de lobo, galerias pluviais, dissipadores etc.) projetados para a coleta, transporte e deságue seguro das águas de chuva (vide **Foto 3.5**).

Nesse cenário vivem famílias vulneráveis em termos sociais e econômicos, sem preparo, em termos técnicos (adaptações estruturais das moradias para a convivência segura com os alagamentos, como por exemplo: palafitas, comportas etc.) e financeiros (recursos monetários suficientes para enfrentar situações adversas durante períodos de chuva, como por exemplo: seguro contra alagamento; aluguel temporário etc.), para o enfrentamento de extremos hidrológicos.

Foto 3.4 Vista de via carroçável.

Foto 3.5 Vista de via sem qualquer dispositivo para o disciplinamento das águas de chuva.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1. RISCO DE INUNDAÇÕES NOS FUNDOS DE VALE

A região hidrográfica objeto de estudo compreende bacia periurbana formada por vales esculpidos sobre solos de moderado potencial para produção de escoamento superficial, recoberto, predominantemente, por formações florestais e gramíneas. Os índices de impermeabilização estimados em diferentes áreas de drenagem não ultrapassam 25% e são comuns ecossistemas naturais que reduzem a produção de escoamento superficial nos interflúvios, como as florestas de cabeceira posicionadas a montante da Lagoa do Bananal, ou proporcionam o amortecimento das ondas de cheia nos fundos de vale, como a Lagoa da Salgadeira no Vale do Córrego Baraúnas.

Nesse contexto hidrológico, as comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista, nos terrenos posicionados nas margens dos córregos Baraúnas e Bananal, se encontram expostas a ameaças de perdas humanas classificadas como baixas a moderadas, durante cheias produzidas por chuvas com duração de duas horas e tempo de retorno de 25 anos. Nessas áreas, as calhas fluviais rasas ou de seção mal definida, recobertas por vegetação natural, formam canais de elevada resistência ao escoamento, baixa capacidade de esgotamento hídrico a seção plena e, por isso, insuficientes para a manutenção dos níveis d'água abaixo de cotas seguras para os assentamentos urbanos posicionados no entorno deles.

Para mitigação dos riscos de inundações nos fundos de vale são propostas as seguintes diretrizes para o desenvolvimento urbano da região hidrográfica avaliada:

- Tratar os efeitos da urbanização sobre o ciclo das águas, inclusive o impacto das obras hidráulicas (canais, galerias, reservatórios etc.), de forma integrada dentro dos limites da bacia hidrográfica delimitada para fins de gerenciamento dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do município de Simões Filho.
- Promover o controle das inundações urbanas mediante a execução de obras para readequação e estabilização de canais, compreendendo intervenções no traçado das calhas, reconformação da geometria hidráulica das seções fluviais e estabilização das margens e soleiras do leito fluvial, preferencialmente, com revestimentos que proporcionem a formação e manutenção de ecossistemas naturais.
- Promover o controle das inundações urbanas mediante a execução de obras para ampliação da capacidade de amortecimento de cheias das lagoas posicionadas nos vales do Córrego Baraúnas e do Córrego Bananal, incluindo a elevação de diques, dragagem do leito, construção de extravasores e estabilização das margens, preferencialmente, com revestimentos que proporcionem a formação e manutenção de ecossistemas que busquem reproduzir condições naturais.

- Preservar as formações florestais, principalmente, nas regiões de cabeceira, de modo assegurar, a longo prazo, áreas de recarga e abstrações pluviais por interceptação e evapotranspiração, que, além do efeito de redução dos volumes de escoamento superficial produzidos pelas chuvas, reduzem a velocidade do escoamento superficial na sub-bacia e, conseqüentemente, os picos de vazão nos fundos de vale.
- Promover o aumento das áreas de várzea dos córregos Baraúnas e Bananal, com função de retardo das ondas de cheias, mediante a incorporação de parques lineares ao traçado das obras de drenagem dos fundos de vale. Além do efeito sobre o regime de cheias, esses parques devem ser desenhados de modo a interligar fragmentos de vegetação e corpos hídricos, criando condições favoráveis para a preservação dos recursos naturais.
- Promover o controle da drenagem pluvial nos lotes, mediante legislação para a regulação da implantação, operação, manutenção e conservação de obras particulares para compensação do impacto dos empreendimentos correlatos sobre os sistemas públicos de drenagem urbana.
- Promover, mediante ações educativas e a implantação de equipamentos comunitários (praças, parques, feiras, quadras etc.), a integração das comunidades com os cursos fluviais locais, incentivando a apropriação e preservação dos córregos, lagoas e ecossistemas naturais pelos moradores da região beneficiada.
- Requalificar e/ou implantar vias urbanas necessárias para a expansão e operação dos serviços de saneamento nos fundos de vale.
- Incorporar nos planos e projetos os efeitos do aquecimento do sistema climático sobre o regime de chuvas local (vide RT-25001-001-01-01).

4.2. RISCO DE INUNDAÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS

As comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista não são atendidas por infraestrutura viária adequada para a coleta, transporte e deságue seguro das águas pluviais que escoam sobre a superfície dos lotes. A deficiência dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais na área avaliada cria condições favoráveis a ocorrência de (i) alagamentos no fundo de vale, (ii) processos erosivos nas vertentes e topos e (iii) surtos de doenças.

Para mitigação dos riscos de inundações pluviais e processos correlatos nas vias públicas são propostas as seguintes diretrizes para o desenvolvimento urbano da Poligonal de Urbanização Integral:

- Promover a drenagem e manejo seguro das águas pluviais, mediante a implantação de infraestrutura viária compreendendo sistemas adequados para coleta, transporte e deságue das águas pluviais e subterrâneas.
- Incorporar ecossistemas naturais à infraestrutura de drenagem e manejo das águas pluviais, mediante a preservação de formações florestais e a construção de jardins de chuva em espaços contíguos às vias públicas, para fins de controle da produção de escoamento superficial e retenção temporária de volumes hídricos superficiais.
- Promover a redução da velocidade de propagação dos volumes de escoamento superficial, mediante a construção de reservatórios lineares subterrâneos para detenção das águas pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem das vias públicas.
- Incorporar nos planos e projetos os efeitos do aquecimento do sistema climático sobre o regime de chuvas local (vide RT-25001-001-01-01).
- Promover a expansão e operação dos serviços de saneamento.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Manual para apresentação de propostas para sistemas de drenagem urbana sustentável e manejo de águas pluviais (sistemática PPA 2020-2023). Brasília: Ministério das Cidades, 2023.

EMDAT. The OFDA/CRED international disaster database. University Catholic Louvain-Brussels, Belgium. Disponível em: <<http://www.emdat.be>>. Acessado em: 08 de jan. de 2022.

HUFF, F. A. Time Distributions of Heavy Rain Storms in Illinois. Champaign: Illinois State Water Survey, 1990. 22 p. (Circular 173).

KUNDZEWICZ, Z. W.; KANAE, S.; SENEVIRATNE, S. I.; HANDMER, J.; NICHOLLS, N.; PEDUZZI, P.; MECHLER, R.; BOUWER, L. M.; ARNELL, N.; MACH, K.; MUIR-WOOD, R.; BRAKENRIDGE, G. R.; KRON, W.; BENITO, G.; HONDA, Y.; TAKAHASHI, K.; SHERSTYUKOV, B. Flood risk and climate change: global and regional perspectives. Hydrological Sciences Journal, v. 59, n. 1, p. 1–28, jan. 2014.

PRIEST, S.; TAPSELL, S.; PENNING-ROUSELL, E.; VIAVATTENE, C.; WILSON, T. Building models to estimate loss of life for flood events. 2009. Disponível em: <http://floodsite.net/html/publications2.asp?ALLdocs=on&Submit=View>. Acesso em 9 set. 2023.

ROSSMAN, L. A. Storm Water Management Model Reference Manual, Volume II – Hydraulics. Cincinnati: USEPA, 2017. Disponível em: < <https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

ROSSMAN, L. A.; HUBER, W. C. Storm Water Management Model Reference Manual, Volume I – Hydrology (Revised). Cincinnati: USEPA, 2016. Disponível em: <<https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

SARTORI, A.; LOMBARDI NETO, F.; GENOVEZ, A. M. Classificação Hidrológica de Solos Brasileiros para a Estimativa da Chuva Excedente com o Método do Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos Parte 1: Classificação. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 10, n. 4, p. 05-18, Out/Dez. 2005.

SILVEIRA, A, L, L, Equação para coeficientes de desagregação de chuva, Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v, 5, n,1, p, 143 - 147, 2000.

SOUTHERLAND, R.C. Methods for Estimating Effective Impervious Cover. The Practice of Watershed Protection: Article 32. Ellicott City, MD: Center for Watershed Protection, p. 193 – 195, 2000.

TUCCI, C, E, M, Hidrologia Ciência e Aplicação, Porto Alegre: Editora da Universidade, 1993, 952 p.

U. S. Army Corps of Engineers, USACE. Hydrologic Modeling System: HEC-HMS. Technical Reference Manual. Disponível em: <
<https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm> >. Acesso em: 01 fev. 2024.

U. S. Army Corps of Engineers, USACE. HEC-1 flood hydrograph package user's manual. Davis: HEC, 1998.

U. S. Department of Agriculture, USDA. Hydrographs. Chapter 16. Part 630 Hydrology. National Engineering Handbook. Washington: USDA, 2007. 50 p.

U. S. Department of Agriculture, USDA. Hydrologic soil-cover complexes. Chapter 9. Part 630 Hydrology. National Engineering Handbook. Washington: USDA, 2004A. 20 p.

U. S. Department of Agriculture, USDA. Estimation of direct runoff from storm rainfall. Chapter 10. Part 630 Hydrology. National Engineering Handbook. Washington: USDA, 2004B. 79 p.